

YOSH FUTBOLCHILARNI TEZKORLIK SIFATINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Turdiyev Isomiddin Xusnudovich¹

“Futbol nazariyasi va uslubi” kafedrası doçent v.ç.

Karimov Islom Farxod o’g’li²

02-19 guruh

¹⁻²O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7332806>

Sportchining musobaqadagi natijasiga ko’pgina omillar ta’sir ko’rsatada va ularning har birini o’rganish bashorat qilish uchun muhim ma’lumotlar berishi mumkin. Mutaxassislarning mashg’ulot jarayonidagi sharoit hamda o’yinning turli bosqichlari davomida xar xil sharoitlarda futbolchilarda tezkorlikni yuzaga keltirish bilan bog’liq fikrlari qiziqish uyg’otadi. Futbolchilarning himoya zonasidan tez hujum uyushtirish, tez hujum taktikasi bo’lib jamoani g’alabaga yetaklaydi. Lekin butun harakatlar jamoa futbolchilardan tezlik harakatlarni talab qiladi.

Ayniqsa, to’pni o’rta va uzoq masofaga, sherigini harakat qilish yo’liga oshirib berishi muhim rol o’ynaydi. Bunday hujumni asosiy maqsadi, to’pni raqib zonasiga himoya zonasidan tezda yetkazib berib, darvoza yonida havfli harakatlarni uyushtirib, darvozaga gol urishdan iborat.

Shuning uchun tezlik sifatini oshirish ko’pgina mutaxassis va murabbiylar diqqatida. hozirgi kunda bunday hujumlarga necha soniya vaqt ketishi, necha odam ishtirok etishi va boshqa harakatlari dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Shundan kelib chiqib biz ish mavzusini tanladik.

Tadqiqotning maqsadi. Yosh futbolchilarning tezlik sifatiga mo’ljallangan maxsus mashqlar majmualarini tug’ri tanlangan usullar bilan rivojlantirish orqali hujum harakatlarining soni va samaradorligini oshirish.

Pedagogik ko’zaticshlarimiz nazorat guruhi sifatida olingan BO’SМ №3 futbol maktabi va tajriba guruhi sifatida tanlib olingan BO’SМ №18 futbol maktabining 12-13 yoshdagi tarbiyalanuvchilarining musobaqa sharoitida harakat faoliyatlari o’rganildi. O’yin davomida yosh futbolchilarining tez yugurishdagi to’p bilan, to’psiz va sekin yugurishdagi to’p bilan, to’psiz harakatlari kuzatildi. Bizni o’yin davomidagi kuzaticshlarimizdan maqsad yosh futbolchilarining musobaqa sharoitida tez yugurish harakatlarini o’rganishdan iborat bo’ldi.

Dastlabki olingan natijalardan shuni ta’kidlash kerakki, bizning tadqiqot guruhi sifatida olingan BO’SМ №18 futbol maktabining 12-13 yoshdagi

tarbiyalanuvchilarini umumiy harakatlari, ayniqsa tez yugurishdagi to'p bilan, to'psiz harakatlari, nazorat guruhi sifatida olingan BO'SM №3 futbol maktabining tarbiyalanuvchilarining harakat faoliyatlaridan pastligini aniqladik. Olingan natijalardan ko'rish mumkinki, 12-13 yoshdagi nazorat guruhi sifatida olingan BO'SM tarbiyalanuvchilarning to'p bilan $X=80m$, to'psiz $X=210m$, sekin yugurishda to'p bilan $X=105m$, to'psiz $X=925m$ harakatlanishganligini ko'rsak, maksimal tez yugurish harakatlarini o'yin davomida BO'SM №3 maktabning tarbiyalanuvchilari umumiy harakatning 19% tashkil etsa, qolgan 81% sekin va tez yugurish harakatlarini tashkil etganligini aniqladik. Tajriba guruh sifatida olingan BO'SM №18 futbolchilarining natijalari pastligini ko'zathamiz. O'yin davomida tez yugurishdagi to'p bilan harakatlari $X=65m$ tashkil etsa, to'psiz harakatlari $X=200m$ tashkil etgan. Sekin yugurish harakatlarida o'yin davomida to'p bilan $X=65m$ harakatlarni bajarishsa, to'psiz harakatlari yuqoriligini, ya'ni $X=950m$ yugurishlarini kuzatamiz. Tadqiqot guruhidagi tarbiyalanuvchilarimizning o'yin davomida 11% maksimal tez yugurish harakatlari tashkil etgandigini, kolgan harakatlar sekin yugurishga ketishini qayd etdik. Natijalardan ko'rishmiz mumkinki, tadqiqot sifatida olingan BO'SM №3 12-13 yoshdagi futbolchilarning maksimal tez yugurishlari kamligini, bu o'yinga ta'sir ko'rsatishini aniqladik.

Bizga ma'lumki, maxsus bolalar va o'smirlar sport maktablarida o'quv-mashg'ulot jarayonlari maxsus ishlab chiqilgan va tasdiqlangan dastur asosida mashg'ulot jarayonlari olib boriladi. Yosh futbolchilarning musobaqa sharoitida va yillik mashg'ulot davridagi o'quv-mashg'ulot jarayonlarining hajmi va tarkibini o'rganish maqsadida 12-13 yoshli futbolchilarni tahlil kildik.

Pedagogik ko'zatishtalarimiz nazorat guruhi sifatida olingan BO'SM №3 futbol maktabi va tajriba guruhi sifatida tanlib olingan BO'SM №18 futbol maktabining 12-13 yoshdagi tarbiyalanuvchilarining musobaqa sharoitida harakat faoliyatlari o'rganildi. O'yin davomida yosh futbolchilarining tez yugurishdagi to'p bilan, to'psiz va sekin yugurishdagi to'p bilan, to'psiz harakatlari kuzatildi. Bizni o'yin davomidagi kuzatishlarimizdan maqsad yosh futbolchilarining musobaqa sharoitida tez yugurish harakatlarini o'rganishdan iborat bo'ldi.

Dastlabki olingan natijalardan shuni ta'kidlash kerakki, bizning tadqiqot guruhi sifatida olingan BO'SM №18 futbol maktabining 12-13 yoshdagi tarbiyalanuvchilarini umumiy harakatlari, ayniqsa tez yugurishdagi to'p bilan, to'psiz harakatlari, nazorat guruhi sifatida olingan BO'SM №3 futbol maktabining tarbiyalanuvchilarining harakat faoliyatlaridan pastligini aniqladik.

Olingan natijalardan ko'rish mumkinki, 12-13 yoshdagi nazorat guruhi sifatida olingan BO'SM tarbiyalanuvchilarning to'p bilan $X=80m$, to'psiz $X=210m$, sekin yugurishda to'p bilan $X=105m$, to'psiz $X=925m$ harakatlanishganligini ko'rsak, maksimal tez yugurish harakatlarini o'yin davomida BO'SM №3 maktabning tarbiyalanuvchilari umumiy harakatning 19% tashkil etsa, qolgan 81% sekin va tez yugurish harakatlarini tashkil etganligini aniqladik. Tajriba guruh sifatida olingan BO'SM №18 futbolchilarining natijalari pastligini ko'zdamiz. O'yin davomida tez yugurishdagi to'p bilan harakatlari $X=65m$ tashkil etsa, to'psiz harakatlari $X=200m$ tashkil etgan. Sekin yugurish harakatlarida o'yin davomida to'p bilan $X=65m$ harakatlarni bajarishsa, to'psiz harakatlari yuqoriligini, ya'ni $X=950m$ yugurishlarini kuzatamiz. Tadqiqot guruhidagi tarbiyalanuvchilarimizning o'yin davomida 11% maksimal tez yugurish harakatlari tashkil etgandigini, kolgan harakatlar sekin yugurishga ketishini qayd etdik. Natijalardan ko'rishimiz mumkinki, tadqiqot sifatida olingan BO'SM №3 12-13 yoshdagi futbolchilarning maksimal tez yugurishlari kamligini, bu o'yinga ta'sir ko'rsatishini aniqladik.

Dastlabki olingan natijalarga qaraganda tadqiqot so'ngida olingan natijalarda tadqiqot guruhi sifatida olingan tajriba guruhi sifatida olingan BO'SM №18 futbol maktabining 12-13 yoshdagi tarbiyalanuvchilarini umumiy harakatlari, ayniqsamaksimal tez yugurishdagi to'p bilan, to'psiz harakatlari, nazorat guruhi sifatida olingan BO'SM №3 futbol maktabining tarbiyalanuvchilarining harakatlaridan ko'tarilganligini aniqladik.

Bizning tadqiqotlarimizda ishtirok etayotgan 12-13 yoshdagi futbolchilardan 15 ta nazort guruhi sifatida olingan BO'SM №3 va tajriba guruhi sifatida olingan BO'SM №18 maktab tarbiyalanuvchilarning 30 m yugurish natijalarini nazar tashlaydigan bo'lsak, o'rtacha va o'rtacha kvadratik og'ishni ($X \pm \sigma$) farq borligini aniqladik. Dastlabki olingan test natijasida 30 m masofaga yugurishda BO'SM №3 maktabining futbolchilari 5.60 ± 0.05 natijani, harakatda 30 m yugurishda 5.29 ± 0.04 natijani, to'p bilan 30m yugurishda 5.86 ± 0.06 natijani, 60m yugurishda 8.91 ± 0.10 natijalarni qayd etishgan bo'lsalar, BO'SM №18 maktabining 30 m yugurish natijalari 5.45 ± 0.07 , harakatda 30 m yugurishda 5.20 ± 0.06 , to'p bilan yugurishda 6.10 ± 0.07 natijani va 60 m yugurishda 9.00 ± 0.15 tashkil etdi. 12-13 yoshdagi futbolchilarda, ya'ni nazort guruhi sifatida olingan BO'SM №3 va tajriba guruhi sifatida olingan BO'SM №18 maktab tarbiyalanuvchilarning 30m yugurish natijalarini qayta nazar tashlaganimizda, keyingi olingan test natijasida 30 m masofaga yugurishda BO'SM №3 maktab futbolchilari 5.61 ± 0.05 natijani, harakatda 30 m yugurishda 5.26 ± 0.04 natijani,

to'p bilan 30 m yugurishda 5.83 ± 0.06 natijani, 60 m yugurishda 8.95 ± 0.28 natijalarni qayd etishgan bo'lsalar, BO'SM №18 maktabining 30 m yugurish natijalari 5.33 ± 0.05 , harakatda 30 m yugurishda 5.07 ± 0.05 , to'p bilan yugurishda 5.94 ± 0.06 natijani va 60 m yugurishda 8.80 ± 0.15 tashkil etdi. Bu natijalardan tajriba guruhi futbolchilari test me'yorlarida o'sish kuzatildi. Nazorat guruhi futbolchilarida esa o'zgarmaganligi ko'zga tashlandi.

Ushbu sifatlarni tarbiyalashda 12-13 yoshli bolalar davri eng muxim bosqichlardan biri deb hisoblanadi. Tarbiyalash davrida tezkorlik sifati, hajmi, vosita va usullarni o'zgartirish o'quv-mashg'ulot jarayonlarini ma'lum bir darajadagi ijobiy natijalarini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Исмагилов Д. К. Инновационные системы физического воспитания учащейся молодежи //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 1-3.
2. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
3. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
4. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
5. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
6. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
7. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
8. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
9. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.

10. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
11. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
12. Артықов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИКЛИГИНИ ТАҲЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
13. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
14. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
15. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
16. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
17. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
18. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
19. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
20. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.

21. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
22. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
23. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.
24. Igamberdiyev, O. R. "IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS." АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. 2021.
25. Қутлимуратов, И. Х. "Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 146-151.
26. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
27. Kutlimuratov, Izzatbek Khushnudovich. "Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football." Eurasian Journal of Sport Science 1.2 (2021): 61-65.
28. Қутлимуратов, И. Х. "ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ." Academic research in educational sciences 2.4 (2021): 1743-1751.
29. ҚУТЛИМУРАТОВ, ИХ. "ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ." Фан-Спортга 8 (2020): 38-40.Фан-Спортга, 38-40
30. Бекназаров, Ш. Қ. "Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 136-140.
31. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
32. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.

33. Тўлаганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 57-59.
34. Туляганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ." Fan-Sportga 2 (2022): 20-23
35. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
36. Bobomuradov, Baburbek Kudratovich. "LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB." Инновационное развитие 4 (2017): 46-47.
37. НУРУЛЛАЕВА, Джамиля. "Бабурбек БОБОМУРАДОВ." О 'ЗВЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ХАВАРЛАРИ, 2022,[1/7] ISSN 2181-7324.
38. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Центральноеазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.
39. Юлдашев, Муроджон Равшанович. "УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ЖЕНЩИН-ФУТБОЛИСТОК". Научный вестник Наманганского государственного университета 1.4 (2019): 246-251.
40. Юлдашев, М. Р. "ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ." СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 2019.
41. Юлдашов, Муроджон Р. "ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОК". Европейский журнал исследований и размышлений в области образовательных наук, том 7.4 (2019).
42. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
43. Ирисбаев, Максуд Турарович. "Особенности планирования физической подготовки футболистов." Science and Education 3.6 (2022): 993-996.
44. ПЎЛАТОВ, СН. "14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили." Фан-Спортга 3 (2020): 26-28.

45. Pulatov, Sirozhiddin Nuritdinovich. "Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years." Eurasian Journal of Sport Science 2.1 (2022): 116-119.
46. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS CHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
47. Пулатов, С. Н. "ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Academic research in educational sciences 2. Special Issue 1 (2021): 179-184.
48. Пулатов, С. Н. "АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА." Fan-Sportga 8 (2021): 55-56.

